

HAYOT SIFAT - OILA MUSTAHKAMLIGI GAROVI

Abdullaeva Ranajon Matyoqubovna- Nizomiy nomidagi O'zMPU,

“Psixologiya” kafedrası dotsenti, ps.f.n.

Annotatsiya: Maqolada hayot sifatini oshirishda oilalar mustahkamligi muhim mezon ekanligi tahlil qilingan. Real oilaviy munosabatlarga yoshlar tasavvurlarining to'g'ri shakllantirish orqali ularni o'z hayotlarining mazmundor bo'lishini ta'minlashga erishish mumkin bo'ladi. Shu boisdan yoshlarni nikohlangunlariga qadar barcha hayotiy jarayonlarga tayyorlab borishni davrning o'zi taqozo qilmoqda.

Kalit so'zlar: oila, yoshlar, munosabat, balog'atga yetish, yigit, qiz, maslahatxona, jinsiy munosabat, baxt.

“Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabrda PQ-401-son qaroriga asosan Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha respublika komissiyasi hamda Vazirlar Mahkamasi barcha bo'g'indagi har bir davlat organi, tashkiloti va korxonasida, shu jumladan mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organi, sud tizimida va huquqni muhofaza qiluvchi organlarda boshqaruv xodimlari orasidagi xotin-qizlarning ulushini 2030 yilga qadar 30 foizga yetkazish talabi davlat korxonalarining ijro organlari, shu jumladan direktorlar kengashi va kuzatuv kengashlarining tarkibini shakllantirishda ham tatbiq etilishini ta'minlash ko'zda tutilgan.[1]

Umuman jamiyatda xotin-qizlarning faolligiga erishish natijasidagina taraqqiyotning rivojlanishiga erishishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun har bir jabhada xotin-qizlarga yetarli darajada e'tibor va o'ziga xos mas'ulliklar belgilanishi lozim. Yoshlarimizni oilaviy hayotning barcha jabhalariga tayyorlab borishimizni davrning o'zi taqozo etmoqda. Bugungi yoshlarimiz 12-13 yoshlarida jinsiy balog'atga yetadilar va aksariyat hollarda oradan 7-8 yil o'tgandan so'ng, ya'ni qizlar 19-20 yoshda, yigitlar esa 21-22 yoshda oila quradilar. Bu vaqtda esa ular na iqtisodiy jihatdan, na ijtimoiy jihatdan va na psixologik jihatdan oilaviy hayotga tayyor bo'ladilar. Bunday holatlar shubhasiz, ularning oilaviy

hayotlarida oldingi tengdoshlari hayotida kuzatilmagan muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, jamiyat taraqqiyotining bugungi holati hozirgi zamon oilasi oldiga o'ziga xos yangi ijtimoiy vazifalarni ham yuklaydiki, bularning barchasi hozirgi yoshlarimizni oilaviy hayotga maxsus tayyorlash masalasi eng dolzarb masalalardan biri bo'lishligini taqozo qilmoqda. Shuning uchun ham so'nggi 15-20 yil davomida dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlarida, oila masalalariga, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalariga, oilalarda komil shaxsni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Umuman insoniyat jamiyati tobora taraqqiy etib boraverar ekan, oila masalalarining dolzarbligi ham shunga mos ravishda ortib boraveradi va oilaga bo'lgan e'tibor ham kecha va bugunga qaraganda ertaga yanada yuqoriroq bo'ladi. Chunki oila jamiyatning kichik bir ko'rinishi bo'lib, u qancha inoq, ahil va mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik qudratli bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz ham o'z tadqiqot ishlarimizni olib bordik. IPS da "Bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida talabalarga oilaviy hayot to'g'risidagi berilayotgan bilimlar yetarlimi?" savoli kiritilgan edi. Berilgan savolimizga talabalarning o'qiyotgan kursidan qat'iy nazar yigit-qizlarning aksariyat qismi bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida talabalarga oilaviy hayot to'g'risidagi berilayotgan bilimlar yetarli emas deb javob berishgan. Biz bugungi kunda ushbu olingan javoblar ustida chuqur mulohaza qilishimiz zarurligi, yoshlar muammosiga, ularni kelgusi hayotga tayyorlash masalasiga e'tiborni kuchaytirishimiz lozimligi ko'zga tashlandi. Chunki, bugungi talaba yoshlar ertangi kunda oila sohiblari yoki uy bekalariga aylanishadi. Ular oliy o'quv yurtini professional mutaxassis bo'lib tamomlasalar-da, o'tkazgan tadqiqotimiz natijalarining ko'ratishicha, oila baxti uchun faqat shuning o'zi yetarli emas ekan. Shuning uchun, bugungi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash uchun maxsus kurslar tashkil qilinishi, maxsus dasturlar ishlab chiqilishi davlat miqyosidagi dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, tadqiqotimizda olingan natijalar masalani psixologik jihatdan tahlil etish va tashkil etishda qo'llanilsa muhim amaliy natijaga erishishi mumkin deb hisoblaymiz.

E'tiborli tomoni shundaki, mazkur savolimizning ikkinchi qismida erkin ravishda respondentlarning bu masalada tavsiyalarini yozib berishlari so'ralgan edi. Ular tomonidan: "Maslahatxonalarini tashkil etish zarurligi", "Oilaga tayyorlash bo'yicha

maxsus kurslar tashkil etilishi”, “Yigit va qizlar uchun alohida tartibda jinsga oid psixologik bilimlarni berish zarurligi” kabi bir qator tavsiyalar yozilganki, bu o‘z navbatida oliy o‘quv yurtida tahsil olayotgan talabalarni ta’lim yo‘nalishidan qat’iy nazar oilaga tayyorlash, ularda oila-nikoh ustanovkalarini adekvat shakllantirish zarurligini tasdiqlaydi.

Biz talabalarining oilaviy hayotga oid tasavvurlarini tadqiq etishda IPS ga kiritilgan savollardan birini yoshlarni oila qurishga tayyorlash kerakmi, tarzida berdik. Ma’lumotlardan ko‘rinadiki, O‘zMPU 1-kurs talaba qizlarining 84,5 foizi va TDIU 1-kurs talaba qizlarining 82,3 foizi, 4-kurs qizlarning 88 foizi va 85,6 foizi «Ha» deb javob berishgan. Bu o‘z navbatida mazkur masala ular uchun qaysi yosh davrida bo‘lmasin muhim ekanligini ko‘rsatadi. Har ikkala oliy o‘quv yurti yigitlarida ham shunga o‘xshash holat kuzatildi. O‘zMPU talabari va TDIU talabalaridan bu savol bo‘yicha olingan natijadan ko‘rinadiki, yoshlarni mutaxassislikka tayyorlash bilan birgalikda ular uchun zarur bo‘lgan oilaviy munosabatlarga ham tayyorlash muhim jihat hisoblanadi. Bu o‘z navbatida ularning oilaviy hayotga oid tasavvurlarini kengaytirish, ularga oila barqarorligi uchun zarur bo‘ladigan jinsga, yoshga oid psixologik bilimlarni berish, ayniqsa ular uchun kerak bo‘ladigan emotsional munosabatlarning turli jihatlarini o‘rgatish muhimligini ham ko‘rsatadi. Amaliyotdan ko‘rinadiki, talabalarining oila va oilaviy munosabatlarga oid qiziqishlari, intilishlari mavjud. Ularning bu qiziqishlari talabalar turar joylarida, murabbiylik soatlarida o‘tkaziladigan turli suhbatlarda aniqlandi. Ma’lumki, yoshlarning oila-nikoh ustanovkalarida nikoh qurish yoshi muhimdir. Bu masalani oliy o‘quv yurtida tahsil olayotgan talabalarda o‘rganish maqsadida ularga «Siz necha yoshdan oila qurishni maqsadga muvofiq deb bilasiz?» savolini berdik. Bu savolga “Siz uchun” qismiga olingan javoblardan ko‘rinadiki, 1-kurs qizlarining 64,4 foizi 18-22 yoshni, 35,6 foizi 22-26 yoshni oila qurish uchun maqsadga muvofiq yosh deb bilsa, 4-kurs qizlarining 84,2 foizi 18-22 yoshni 15,8 foizi 22-26 yoshni ma’qul deb bilishgan. E’tiborli tomoni shundaki, 26-30 yosh ko‘rsatkichi qizlar tomonidan tanlanmaganligi ko‘rindi. Bu esa yoshi 25 yoshdan o‘tgan qizni «qari qiz», «o‘tirib qolibdi» va hokazo ijtimoiy ta’qib, tamg‘alar bilan izohlanishi hamda buning oqibatida qizlarda tezroq ana shunday tamg‘alardan qutilishga intilish fikrining paydo bo‘layotganligini ko‘rsatadi. Vaholanki, biz alohida tarzda

suhbatlashgan ko'p qizlar ko'pincha eng maqbul yosh sifatida 22-26 yoshni ko'rsatishgan edi. Bu o'z navbatida ularning ichki xoxishlariga zid ekanligini, ularda o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishlari uchun xalaqit berayotganligini, ijtimoiy mavqega va liderlikka intilish hohishi ularda bor ekanligini ta'kidlashsada, lekin ota-onalari, qarindoshlari va mahalla tomonidan ijtimoiy ta'qib ob'ektiga aylanmasliklari uchungina 18-22 yoshni ma'qul sifatida tanlaganliklarini namoyon etdilar. 1-, 4-kurs qizlarining oila qurish uchun yosh ko'rsatkichlarini tanlashlarida shuningdek yuqori kursga kelib yosh oraliqlari anchagina o'zgarganligi ko'zga tashlanadi.[5]

Bu o'z navbatida yuqoridagi olingan natijalar va fikrimizni yana bir bor tasdiqlaydi. Ushbu savol yigitlarga berilganda quyi kurs yigitlarining 12,3 foizi 18-22 yoshni, 52,3 foizi 22-26 yoshni, 35,4 foizi 26-30 yoshni eng maqbul yosh sifatida ko'rsatishgan. Yuqori kursga kelib yigitlardagi fikr ancha o'zgargan, ya'ni 88,4 foizi yigitlar 22-26 yoshni, 8,1 foizi 18-22 yoshni, 4,5 foizi 26-30 yoshni turmush qurish uchun eng maqbul yosh deb bilishgan. Demak, qizlardan farqli ravishda yigitlarda turmush qurish yoshi ancha ulg'aygan. Ijtimoiy-psixologik jihatdan olganda yigitlarning bu fikriga ijobiy qarash mumkin. Sababi, ushbu yoshga kelganda inson avvalo, biror kasb-hunarga, ma'lumotga, mas'uliyatga, vakolatga ega bo'ladi, ya'ni oilasini ham iqtisodiy, ham ma'naviy jihatdan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa yigitlarda o'z kelajagida oilani mustaqil boshqarishga intilish mavjud ekanligini ko'rsatadi.

“Siz necha yoshdan oila qurishni maqsadga muvofiq deb bilasiz?” deb berilgan savolga “Qarama-qarshi jins uchun” qismiga olingan javoblardan ko'rinadiki, 1-kurs qizlarining 3,6 foizi 18-22 yoshni, 89,6 foizi 22-26 yoshni, 6,8 foizi 26-30 yoshni erkak kishining oila qurishi uchun maqsadga muvofiq yosh deb ko'rsatgan bo'lsa, 4-kurs qizlarining 1,9 foizi 18-22 yoshni, 95,2 foizi 22-26 yoshni, 2,9 foizi 26-30 yoshni ma'qul deb bilishgan. Ushbu savol yigitlarga berilganda quyi kurs yigitlarining 93,2 foizi 18-22 yoshni, 6,8 foizi 22-26 yoshni; yuqori kurs yigitlaridagi fikrda esa 96,3 foizi 18-22 yoshni, 3,7 foizi 22-26 yoshni qizlar uchun oila qurishga eng maqbul yosh sifatida ko'rsatishgan. E'tiborli tomoni shundaki, qizlarning 26-30 yoshda oila qurishini ma'qul emasligini har ikkala bosqich yigitlari ta'kidlashgan. Demak, oliy o'quv yurti talabalarining oila qurish yoshiga oid o'ziga xos ustanovkalari mavjud ekanligini namoyon bo'ladiki, bu ularning

jins xususiyatlarida ko'rinib turibdi.

Biz yigit va qizlarning turmush qurish yoshini o'zlari va qarama-qarshi jins uchun ma'qul deb bilgan fikrlarini atroflicha o'rganib, unga bog'liq ravishda oila-nikoh ustanovkalarida turmush o'rtoqlar orasidagi yosh ko'rsatkichlaridagi tafovutni qanday idrok etishlarini o'rganmoqchi bo'ldik. Shu jihatdan "Turmush o'rtog'ingiz bilan yoshingiz o'rtasidagi farq qancha bo'lishini xohlar edingiz?" savoli berildi. 1-kurs yigitlarining 54,6 foizi uchun turmush o'rtoqlar orasidagi farq ko'rsatkichi 1-4 yosh, 12,2 foizi uchun 5-10 yosh, 15,1 foizi yigitlar tengdosh bo'lishni xohlashgan bo'lishsa, 18,1 foizi yigitlar esa yoshni bizga farqi yo'q deb ko'rsatishgan. 1-kurs va 4-kurs qizlarining ko'pchiligi: (68,4% va 61,5%) oradagi farq 1-4 yosh bo'lgani ma'qul deb bilishadi. Bu ko'rsatkich juftlar orasida fikrlarning bir-biriga yaqin bo'lishini, ular uchun qadriyatlar mos kelishi xohish-istagini ko'rsatadi. Qizlar uchun yoshlar orasidagi farq kuzatilmay, balki tengdosh bo'lishi ma'qul ekanligi to'g'risidagi fikr ikkinchi o'rinni egallagan. Bu orqali ularda oila qurgach o'z fikrlarini bemalol bildira olishlariga, o'zlarini erkin his qilishlariga asos bo'la olishini ta'kidlashgan. Demak, oliy o'quv yurti talabalarining oila-nikoh ustanovkalarida oila qurgach jinslar orasidagi farq masalasidagi tasavvurlarida tafovut 1-4 yosh bo'lishi eng ma'qul holat ekan. Bu o'z navbatida ijtimoiy hayotdagi yuz beradigan va namoyon bo'ladigan ijtimoiy ustanovkalarning ham aks etishini bildiradi.[4]

"Oila baxti uchun jinsiy munosabatlar rolini qanday baholaysiz?" deb berilgan savolga 1-kurs talaba yigitlarining 55,4 foizi juda muhim deb bilishgani holda, 24,6 foizi bu narsaning rolini o'rtacha baholashgan. 20 foizi yigitlar esa oila baxti uchun jinsiy munosabatlar rolini unchalik muhim emas deb belgilashgan. 1-kurs talaba qizlarida 48,2 foizi jinsiy munosabatlar rolini o'rtacha baholashi ma'lum bo'ldi. 4-kurs yigitlarda esa umuman kutilmagan holat, ya'ni 91,2 foiz yigitlar jinsiy munosabatlar oila baxti uchun juda muhim deb fikr bildirishgan. Keyingi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, oilaviy ajralishlarning eng muhim sabablaridan biri aynan jinsiy munosabatlar, ya'ni jinsiy moslik masalasiga borib taqaladi. Demak, bugungi kunda yoshlarimizga jinsiy munosabatlarning oila mustahkamligini belgilashda qanday ahamiyat kasb etishi bilan bog'liq masalalarni tushuntirish, ularga jinsiy tarbiya berish, jinsiy

madaniyat sirlarini o'rgatish dolzarb masaladir.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabrda PQ-401-son qarori. Toshkent sh.,2023 yil 21 dekabr, PQ-401-son.
2. Shoumarov G'.B. Oila psixologiyasi. Darslik. 2011.
3. Abdullaeva R.M. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash - hayot sifatini oshirish mezoni. Jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yillarida zamonaviy shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. T. 36-38 b.
4. Abdullayeva R.M. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш-соғлом турмуш омили сифатида. Мактаб ва ҳаёт. (Илмий-методик журнал). 2013. - №4. –В. 26-27. (19.00.00. № 4).
5. Abdullayeva R.M., Madsudova S.N. Oiladagi shaxslararo munosabatlar va ularning shaxs shakllanishiga ta'siri. //Jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yillarida zamonaviy shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. T. 2023. –В. 280-283.